

COMPLICAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS: UMA ANÁLISE DETALHADA

[Ciências da Saúde](#), [Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO](#), [Medicina](#) / 07/11/2023

COMPLICATIONS OF AESTHETIC PROCEDURES: A DETAILED ANALYSIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10091874

Evila Maria Marques Costa

RESUMO

Os procedimentos estéticos são tratamentos ou intervenções realizadas com o objetivo de melhorar a aparência física de uma pessoa. Os procedimentos estéticos na maioria dos casos apresentam resultados positivos, no entanto é importante estar ciente das possíveis complicações que podem surgir, desde infecções, reações alérgicas, hematomas e inchaços até mesmo complicações durante a cirurgia, levando o paciente à morte. O objetivo geral desta pesquisa geral analisar as complicações relacionadas aos procedimentos estéticos e como objetivos específicos: Definir os tipos de Procedimentos Estéticos e as motivações para realizá-los; analisar as complicações comuns em Procedimentos Estéticos; Destacar a importância da qualificação médico e o uso de equipamentos adequados em procedimentos estéticos. A pesquisa foi realizada através de revisão de literatura e o período de levantamento de material que será utilizado na pesquisa compreendeu os

meses de janeiro a julho de 2023. O intuito dessa pesquisa foi analisar as complicações decorrentes da realização de procedimentos estéticos.

PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos estéticos. Complicações. Intervenções.

ABSTRACT

Aesthetic procedures are treatments or interventions performed with the aim of improving a person's physical appearance. Cosmetic procedures in most cases have positive results, however it is important to be aware of the possible complications that may arise, from infections, allergic reactions, bruises and swelling to complications during surgery, leading the patient to death. The general objective of this general research is to analyze the complications related to aesthetic procedures and as specific objectives: Define the types of Aesthetic Procedures and the motivations to perform them; analyze the common complications in Aesthetic Procedures; Highlight the importance of medical qualification and the use of adequate equipment in aesthetic procedures. The research was carried out through a literature review and the period of material survey that will be used in the research comprised the months of January to July 2023. The purpose of this research was to analyze the complications resulting from the performance of aesthetic procedures.

KEYWORDS: Aesthetic procedures. Complications. Interventions.

1. INTRODUÇÃO

Os procedimentos estéticos são tratamentos ou intervenções realizadas com o objetivo de melhorar a aparência física de uma pessoa. Eles podem ser tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos, e são realizados por profissionais qualificados, como dermatologistas, cirurgiões plásticos, esteticistas, entre outros (DI SANTIS, *et al*, 2022). Os procedimentos estéticos mais comuns são: preenchimento dérmico; toxina botulínica

(Botox); laser rejuvenecedor; peeling químico; rinoplastia; mamoplastia de aumento entre outros.

Segundo Bevilacqua (2010) as pessoas que estão insatisfeitas com sua imagem corporal estimulam-se a praticar exercícios físicos, em contrapartida, esta insatisfação também promove inúmeras consequências negativas como distúrbios alimentares e distúrbios de imagem devido à preocupação excessiva de alcançar o ideal físico, podendo colocar em risco a saúde do indivíduo. Embora os procedimentos estéticos possam fornecer resultados positivos, é importante estar ciente das possíveis complicações que podem surgir. Algumas delas incluem: infecções; reações alérgicas; hematomas e inchaço; complicações durante a cirurgia; e resultados indesejados

Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo na popularidade dos procedimentos estéticos. Isso pode ser atribuído a vários fatores, incluindo, a influência da mídia e das redes sociais, onde há constante exposição das imagens de pessoas com corpos e aparências “perfeitas” aumentou consideravelmente. Isso tem levado muitas pessoas a sentirem uma pressão maior para se adequarem a esses padrões de beleza, levando ao aumento da busca por procedimentos estéticos (DI SANTIS, *et al*, 2022).

O avanço tecnológico e o aprimoramento dos procedimentos estéticos são pontos importantes na discussão acima, pois estes, são responsáveis por disponibilizar opções acessíveis para um número maior de pessoas. Além disso, da acessibilidade financeira de alguns procedimentos também aumentou, tornando-os mais acessíveis

O estudo tem como objetivo geral analisar as complicações relacionadas aos procedimentos estéticos e como objetivos específicos: Definir os tipos de Procedimentos Estéticos e as motivações para realizá-los; analisar as complicações comuns em Procedimentos Estéticos; Destacar a

importância da qualificação médico e o uso de equipamentos adequados em procedimentos estéticos.

A pesquisa foi realizada através de literatura e o período de levantamento de material que foi utilizado na pesquisa compreendeu os meses de janeiro a julho de 2023. O intuito dessa pesquisa foi analisar as complicações decorrentes da realização de procedimentos estéticos.

O presente estudo busca esclarecer questões a respeito das complicações decorrentes dos procedimentos estéticos, tendo em vista que se tem observado também uma mudança de atitude em relação aos procedimentos estéticos, pois antes, os procedimentos estéticos eram vistos com algum estigma e eram frequentemente associados a pessoas famosas ou ricas. Hoje em dia, o estigma vem diminuindo e mais pessoas têm uma atitude mais positiva em relação à realização desses procedimentos, desse modo surge a necessidade de entender o aumento da popularidade dos procedimentos estéticos e a necessidade de compreender as complicações associadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

2.1.1. DEFINIÇÃO E TIPOS DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Os Procedimentos Estéticos, também conhecidos como tratamentos estéticos, são procedimentos realizados com o objetivo de melhorar a aparência do corpo, da pele ou do rosto de uma pessoa (CARRARA, 2020). Esses procedimentos podem ser realizados tanto por motivos estéticos, como para melhorar a autoestima e a confiança, quanto por motivos de saúde, como o tratamento de problemas de pele.

Existem diversos tipos de procedimentos estéticos, que podem variar desde procedimentos não invasivos, como limpezas de pele e peelings,

até procedimentos cirúrgicos, como cirurgias plásticas. Alguns exemplos de procedimentos estéticos populares incluem:

- **Botox:** Injeção de toxina botulínica para minimizar as rugas e linhas de expressão do rosto;
- **Preenchimento facial:** Injeção de substâncias para preencher sulcos, rugas e volume perdido no rosto.
- **Laserterapia:** Utilização de laser para tratar problemas de pele, como cicatrizes, manchas e rugas.
- **Microagulhamento:** Uso de microagulhas para criar pequenas perfurações na pele e estimular a produção de colágeno, melhorando sua textura e aparência.
- **Lipoaspiração:** Cirurgia para remoção de gordura localizada através da aspiração do tecido adiposo.
- **Rinoplastia:** Cirurgia plástica no nariz, com o objetivo de corrigir sua forma e proporções.
- **Mamoplastia:** Cirurgia para alterar o tamanho ou forma dos seios, podendo ser uma redução, aumento ou elevação.
- **Tratamentos a laser para remoção de pelos:** Utilização de laser para destruir os folículos pilosos e proporcionar uma redução permanente dos pelos indesejados.

2.1.2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

A história e evolução dos procedimentos estéticos remonta a milhares de anos. Desde a antiguidade, pessoas têm buscado formas de melhorar sua aparência e corrigir imperfeições através de diferentes métodos (MARTINS; FERREIRA, 2020). Os primeiros registros de procedimentos estéticos remontam ao antigo Egito, onde a maquiagem e a perfumaria eram amplamente utilizadas. No entanto, esses rituais tinham uma função além da estética, pois também estavam relacionados a crenças religiosas e culturais.

Durante a Idade Média, os procedimentos estéticos foram deixados um pouco de lado devido à forte influência da igreja e seus valores de modéstia e simplicidade. No entanto, a partir do Renascimento, houve um ressurgimento do interesse pela beleza e pela estética, com o uso de produtos como cremes e loções (CARRARA, 2022),

Com o avanço da ciência e da medicina, surgiram técnicas mais avançadas para aprimorar a aparência. A descoberta da anestesia no século XIX permitiu o desenvolvimento de cirurgias plásticas mais complexas, como a rinoplastia e a mamoplastia (MARTINS; FERREIRA, 2020).

2.1.3. MOTIVAÇÃO PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

A sociedade atual valoriza a aparência física e a juventude, o que pode influenciar algumas pessoas a buscar procedimentos estéticos. A pressão social e a busca por se adequar a certos padrões de beleza podem motivar a realização desses procedimentos. Procedimentos estéticos podem ajudar a corrigir essas áreas de preocupação, proporcionando uma aparência mais harmoniosa e satisfatória (BRUGIOLO, et al, (2023). A motivação para realizar procedimentos estéticos pode variar de acordo com cada indivíduo.

Algumas das motivações mais comuns incluem: Autoconfiança: Muitas pessoas optam por procedimentos estéticos para melhorar sua aparência e elevar sua autoconfiança; Insatisfação com a aparência: Algumas pessoas podem se sentir insatisfeitas com aspectos específicos de sua aparência, como o tamanho ou formato do nariz, a forma dos seios, a presença de rugas, entre outros; Influência cultural e social e recuperação pós-cirúrgica ou traumática: Alguns procedimentos estéticos podem ser realizados como parte de um processo de recuperação física ou emocional após cirurgias ou traumas (NAPOLI, et al, 2023).

2.2. COMPLICAÇÕES COMUNS EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

As complicações em procedimentos estéticos são eventos indesejados ou adversos que ocorrem como resultado do procedimento. Essas complicações podem variar em gravidade e podem estar relacionadas aos efeitos colaterais normais do procedimento ou a problemas mais sérios (AZEVEDO, 2022).

É importante ressaltar que cada procedimento tem suas próprias especificidades e riscos associados. Dentre as complicações mais comuns se pode citar (DI SANTIS, *et al*, 2022):

- **Infecção:** Em qualquer procedimento que envolva incisões ou a introdução de um objeto estranho no corpo, existe o risco de infecção. É importante seguir todas as instruções pós-operatórias e cuidados de higiene para minimizar esse risco;
- **Hematomas e inchaço:** Após procedimentos cirúrgicos, é comum ocorrerem hematomas e inchaço como resultado do trauma nos tecidos. Gelo, compressas frias e repouso adequado podem ajudar a reduzir esses sintomas.
- **Cicatrização anormal:** Dependendo do procedimento e da genética de cada pessoa, pode ocorrer uma cicatrização anormal, resultando em cicatrizes hipertróficas ou queloides. O acompanhamento médico durante o processo de cicatrização é fundamental para tratar e prevenir complicações.
- **Má resposta a anestesia:** Algumas pessoas podem ter reações adversas à anestesia local ou geral utilizada durante os procedimentos. É importante informar o médico sobre qualquer alergia ou sensibilidade a medicamentos antes do procedimento.
- **Assimetria ou resultados indesejados:** Em alguns casos, os resultados do procedimento podem não atender às expectativas do paciente, resultando em assimetria ou em um aspecto final indesejado.

As Complicações em Procedimentos Estéticos não se limitam às intervenções que ocorram em consultórios, clínicas ou hospitais, mas

também em ambientes licenciados pela Vigilância Sanitária que realizam procedimentos estéticos. A morte em uma cirurgia plástica, a intoxicação exógena causada por substâncias utilizadas para modificar a haste capilar, a contaminação ou alergia após introdução de pigmento exógeno na derme por meio de agulhas ou a cegueira após a realização de preenchimento facial são exemplos dessas complicações (DI SANTIS, *et al*, 2022).

2.3. FATORES CONTRIBUINTES PARA A PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES

É fundamental se informar, discutir todas as possíveis complicações e riscos com seu médico antes de optar por qualquer procedimento estético. Cada caso é único e requer uma abordagem individualizada e cuidadosa. Para ajudar a prevenir complicações decorrentes de procedimentos estéticos, são necessárias algumas medidas de precaução.

É importante escolher um profissional qualificado antes de realizar qualquer procedimento estético licenciado e certificado na área e durante as consultas pré-procedimento, é fundamental discutir suas expectativas, histórico médico e quaisquer preocupações que você possa ter. Certifique-se de entender todos os aspectos do procedimento, incluindo os riscos, os benefícios e as alternativas disponíveis (AZEVEDO, 2022).

As instruções pré e pós-operatórias específicas para preparação e recuperação devem ser seguidas rigorosamente, isso pode incluir parar o uso de certos medicamentos antes do procedimento, evitar certos alimentos ou bebidas, e cuidados de higiene adequados após o procedimento (AZEVEDO, 2022).

Cumpramos ressaltar que quem opta pela realização de procedimentos estéticos precisa ter expectativas realistas: É importante ter expectativas realistas em relação aos resultados do procedimento estético. Lembre-se de que nenhum procedimento é perfeito, e cada indivíduo responde de

forma diferente. Discuta com o médico as possibilidades e limitações do procedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo investigou por meio de revisão de literatura a respeito das complicações decorrentes da realização de procedimentos estéticos. É de extrema relevância a conscientização e educação sobre Complicações decorrentes da realização de procedimentos estéticos, pois os dados sobre complicações de procedimentos estéticos ficam restritos aos prontuários médicos sob sigilo, vindo à público somente quando se trata de pessoa com algum reconhecimento na mídia e os demais casos de complicação não são divulgados, fazendo com que mais pessoas se submetam a estes procedimentos sem a verdadeira dimensão dos riscos envolvidos nesses procedimentos.

A discussão sobre complicações em procedimentos estéticos é de extrema importância pois o paciente precisa ser informado sobre as possíveis complicações associadas a um procedimento estético, os pacientes podem tomar uma decisão mais informada. Compreender os riscos e as possíveis consequências pode ajudar na avaliação dos benefícios versus os possíveis riscos do procedimento.

A discussão das complicações permite que o paciente e o médico tenham uma conversa franca sobre as expectativas e os resultados realistas. Discutir as complicações potenciais ajuda a definir metas realistas e a tomar decisões mais conscientes sobre o tratamento e realizar uma gestão adequada e responsável dos riscos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Paula Silveira de. **A responsabilidade civil em procedimentos estéticos: sob a ótica de procedimentos semipermanentes**. 2022.

BEVILACQUA LA. **Fatores associados a insatisfação com a imagem corporal e autoestima em mulheres ativa.** (Dissertação). Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2010.

BRUGIOLO, Alessa Sin Singer et al. Insatisfação corporal e procedimentos estéticos em estudantes universitários. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 28, p. 449-454, 2022.

CARRARA, Flávia Franco. Percepção do envelhecimento: mulheres de meia idade e idosas que buscam por procedimentos estéticos. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 14, n. 49, p. 38-50, 2020.

DI SANTIS, Érico Pampado et al. Notificação compulsória de agravos nos procedimentos estéticos. Impacto na segurança do paciente. **Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)**, v. 97, n. 4, p. 491-497, 2022.

MARTINS, Roseneide da Silva Gusmão; FERREIRA, Zamia Aline Barros. **A Importância dos Procedimentos Estéticos na Autoestima da Mulher/The Importance of Aesthetic Procedures in Women's Self-Esteem.** **ID on line. Revista de psicologia**, v. 14, n. 53, p. 442-453, 2020.

NAPOLI, João Vitor Pithon et al. A análise estatística do risco relativo entre a percepção corporal e o interesse em realizar cirurgias plásticas. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 34, p. 344-348, 2023.

PINHEIRO, Talita de Albuquerque; PIOVEZAN, Nayane Martoni; BATISTA, Helder Henrique Viana; MUNER, Luana Comito. **RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS COM SATISFAÇÃO DA AUTOIMAGEM CORPORAL E AUTOESTIMA DE MULHERES.** 2020. **Revista Cathedral, 2(1).** Recuperado de <http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/106>.

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. **Censo 2018:** Análise comparativa das pesquisas 2014, 2016 e 2018 [Internet]. São Paulo: SBCP; 2016 [cited 2021 Sep 13]. Available from: Available from:

http://www2.cirurgioplastica.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Apresentac%CC%A7a%CC%83o-Censo-2018_V3.pdf

» http://www2.cirurgioplastica.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Apresentac%CC%A7a%CC%83o-Censo-2018_V3.pdf

TRINDADE, Adriana Pereira et al. Perfil do biomédico esteta e a segurança do paciente em procedimentos estéticos: uma revisão integrativa. **Revista eletrônica acervo saúde**, v. 12, n. 10, p. e4783-e4783, 2020.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!